

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria "Minuto de Dios"</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada MInEduación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

Todas las propuestas de proyectos de investigación internas son presentadas a través de la plataforma SIGIIP, una vez diligenciada la información en la plataforma, el sistema arrojará esta ficha técnica.

En el caso de proyectos externos que no tengan definida una ficha de proyecto, la propuesta se deberá presentar en esta ficha, la cual se encuentra disponible en Isolución.

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

Tipo de proyecto :	1. Proyectos de investigación científica	Código proyecto :	C123-300-5173		
Convocatoria :	CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y CREACIÓN ARTÍSTICA 2023				
Título del proyecto :	REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA SALUD MENTAL COMUNITARIA Y TRABAJO EN RED EN PROFESIONALES DE INSTITUCIONES				
Fecha de inicio :	2023-02-01	fecha finalización :	2023-11-30	Duración del proyecto en meses :	10
Lugar ejecución :	BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA				
Sede a la que pertenece :	RECTORIA UNIMINUTO VIRTUAL				
Facultad, programa o Unidad Académica	Psicología (SNIES : 110771-Virtual-Distancia) (Unidad que avala y es responsable), RECTORIA UNIMINUTO VIRTUAL (Unidad que avala y es responsable)				
Dirección entidad o dependencia :	UBVD				
Teléfono entidad o dependencia :					
Página Web o entidad o dependencia :	UNIMINUTO				
Dirección electrónica persona responsable en la sede del proyecto (Director de investigación) :					
Nombre del Representante Legal,	Luz Edilma Rojas Guerra				

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria Minuto de Dios</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

Rector o Vicerrector de Sede, Decano o autoridad que haga sus veces :						
Grupo de investigación	PSICOLOGÍA, SOCIEDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO					
Línea de investigación institucional :	GESTIÓN SOCIAL, PARTICIPACION Y DESARROLLO COMUNITARIO					
Sublínea de investigación del programa y grupo :	CONTEXTO, ACCIÓN Y SALUD MENTAL					
Áreas de Servicio Organización Minuto de Dios :	01. Desarrollo Humano (Salud mental e Intervención psicosocial)					
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) :	Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas, Objetivo 3. Salud y bienestar, Objetivo 5. Igualdad de Género					
Área de conocimiento :	CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS - Psicología					
Valor total del proyecto :	\$5,000,000.00					
Investigador principal :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">EDWARD JOHNN SILVA GIRALDO</td> <td style="width: 15%;">cédula de Ciudadanía :</td> <td style="width: 15%;">13744585</td> <td style="width: 15%;">Correo :</td> <td style="width: 30%;">esilvagiral@uniminuto.edu.co, esilvagiral@uniminuto.edu.co</td> </tr> </table>	EDWARD JOHNN SILVA GIRALDO	cédula de Ciudadanía :	13744585	Correo :	esilvagiral@uniminuto.edu.co, esilvagiral@uniminuto.edu.co
EDWARD JOHNN SILVA GIRALDO	cédula de Ciudadanía :	13744585	Correo :	esilvagiral@uniminuto.edu.co, esilvagiral@uniminuto.edu.co		

2. EQUIPO DEL PROYECTO

(Equipo que conforma el proyecto. En este ítem debe incluir tanto los investigadores de UNIMINUTO como de otras entidades que participan en el proyecto, así como los estudiantes de semilleros, jóvenes investigadores y auxiliares)

Nombre del integrante	Correo del integrante	Sede / Entidad	Rol que desempeña en el proyecto
JUAN CARLOS VALDERRAMA CARDENAS	jvalderra25@uniminuto.edu.co; juan.valderrama@uniminuto.edu	RECTORÍA UNIMINUTO VIRTUAL	COINVESTIGADOR
EDWARD JOHNN SILVA GIRALDO	esilvagiral@uniminuto.edu.co ; esilvagiral@uniminuto.edu.co	RECTORIA UNIMINUTO VIRTUAL	INVESTIGADOR PRINCIPAL
JOSE ALIRIO PARRA GUARNIZO	jparraguarn@uniminuto.edu.co; jparraguarn@uniminuto.edu.co	RECTORIA UNIMINUTO VIRTUAL	COINVESTIGADOR

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria Minuto de Dios</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada MEdEducación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

OLGA LUCIA PARADA SANTANA	oparadasant@uniminuto.edu .co		ESTUDIANTE - SEMILLERO
SAMIR ANDRÉS GUIO PEÑON	sguiopenon@uniminuto.edu. co	RECTORÍA UNIMINUTO VIRTUAL	COINVESTIGADOR

3. PATROCINADORES DEL PROYECTO

(El patrocinador puede ser UNIMINUTO o una entidad externa de orden público o privado. Se incluye tanto entidades que participan con patrocinio en dinero como entidades que aportan en especie con horas de sus investigadores)

Patrocinador/NIT	Tipo de financiación	Rol entidad	Dinero	Especie	Monto total
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS UNIMINUTO - Programa CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	INTERNA - COFINANCIACIÓN	Ejecutor	\$5,000,000.00	\$42,000,000.00	\$47,000,000.00

4. ENTIDADES -INFORMACIÓN GENERAL

(Descripción de entidades externas que participan en el proyecto. Por favor incluya tantas como necesite)

Información general			
Entidad :			
NIT :			
País :			
Dirección :			
Telefono :			
Pagina Web :			
Dirección electronica :			
Representante legal :			
Tipo de identificación		Número de identificación	

5. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO

(Grupos de investigación de UNIMINUTO y de entidades externas que participan en el proyecto. Por favor incluya tantas como necesite)

Código :	COL0181456
Nombre de grupo :	PSICOLOGÍA, SOCIEDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO
Categoría Minciencias :	CATEGORÍA C
Lider grupo :	JUAN CARLOS VALDERRAMA CARDENAS

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales ME-Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

Institución que lo avala :	Corporación Universitaria Minuto de Dios
Facultad o programa :	Unidad: Psicología (SNIES : 110771-Virtual-Distancia)
Línea de investigación	GESTIÓN SOCIAL, PARTICIPACION Y DESARROLLO COMUNITARIO
Área de conocimiento	CIENCIAS SOCIALES, PSICOLOGÍA
Información de la trayectoria del Grupo de investigación relacionada con el proyecto (Información asociada con la trayectoria del grupo de investigación. Por favor solo incluya la trayectoria asociada con el proyecto que está presentando)	

6. LUGARES DE EJECUCIÓN

(Lugares de ejecución donde se desarrollará el proyecto)

País	Departamento	Ciudad / Municipio	Porcentaje de ejecución
COLOMBIA	BOGOTA	BOGOTA, D.C.	100%

7. SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

(Semilleros de investigación de UNIMINUTO que participan en el proyecto)

Código	Nombre de Semillero	Grupo de investigación	Profesor líder de semillero/correo	Estudiante líder de semillero/correo
1782	PSICOLOGÍA SOCIAL, CULTURAL Y DE LA SALUD	PSICOLOGÍA, SOCIEDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	EDWARD JOHNN SILVA GIRALDO esilvagiral@uniminuto.edu.co	NANCY EMILIA RODRIGUEZ NEIRA nancy.rodriguez-n@uniminuto.edu.co

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Palabras claves :	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, REDES DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN, REPRESENTACIONES SOCIALES, SALUD MENTAL, SALUD MENTAL COMUNITARIA
Resumen ejecutivo:	El proyecto de investigación “Representaciones sociales de la salud mental comunitaria y trabajo en red en profesionales de instituciones” responde al trabajo que viene desarrollando el semillero de investigación Psicología social, cultural y de la salud, y el grupo de estudios de profesores del programa de psicología UBVD alrededor de la sub línea de investigación “Contexto, Acción y Salud Mental”. La investigación se propone tres momentos: 1. Analizar por medio de la revisión de la literatura, las tendencias actuales de las investigaciones que relacionan el contexto, la acción y la salud mental desde la perspectiva familiar y comunitaria para el trabajo en red. 2. Caracterizar los temas relacionados con la salud mental desde la perspectiva familiar y comunitaria para el trabajo en red a través de los

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigabatá-MrEduación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>espacios reflexivos del grupo de estudio de profesores y el semillero de investigación. Y 3. Proponer una ruta para el trabajo en red con instituciones, organizaciones y comunidad de la localidad de Engativá en el marco de la salud mental con perspectiva familiar y comunitaria. Para ello, se recurre a un enfoque de investigación mixta, combinando técnicas e instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa, donde participaran docentes del programa de psicología y un grupo de profesionales de la localidad de Engativá.</p>
Justificación :	<p>El nuevo programa de psicología se encuentra en la actualidad, realizando el ejercicio de fundamentación de las sub líneas de investigación, para fortalecer las bases que sustentan los procesos de investigación en el aula, la configuración de semilleros y los procesos de acompañamiento en otras opciones de grado. Por este motivo, se considera relevante desarrollar un trabajo riguroso de revisión empírica y teórica que permita establecer diálogos con investigadores del programa de psicología de UBVD y de otras instituciones nacionales e internacionales para configurar comunidades de aprendizaje en torno a la salud mental con perspectiva familiar y comunitaria. De este modo, responder a la misión de Uniminuto y los rasgos distintivos del programa en mención. Este proyecto se desarrollará con el apoyo del grupo de estudio de profesores, y el semillero de investigación Psicología social, cultural y de la salud, el cual busca generar espacios de investigación que contribuyan al desarrollo de oportunidades y capacidades de la población que permitan el disfrute de la vida y el despliegue de las potencialidades individuales y colectivas para el fortalecimiento de la salud mental. De este modo, se pretende aportar comprensiones teóricas y metodológicas para estudiar los procesos desde la psicología social, cultural y de la salud. Para ello, se harán estudios de revisión sistemática y trabajo de campo que permitan identificar factores protectores (promoción) y factores de riesgo (prevención) encaminados a estimular el desarrollo de proyectos de investigación con grupos poblacionales, familias, comunidades, organizaciones sociales e instituciones.</p>
Pertinencia del proyecto :	<p>Este proyecto de investigación se articula con las propuestas de la innovación social a partir de las siguientes etapas: 1. La lectura de las demandas y el reconocimiento de los participantes como protagonistas; 2. La construcción de puentes, que conecta a personas de diferentes lugares y conocimientos variados; 3. La construcción colectiva de innovaciones sociales (Guaipatin y Schwartz, 2016).</p>
Contexto de desarrollo del proyecto : local, regional, nacional o internacional.	<p>LOCAL: Proponemos espacios de participación entre la academia, la comunidad y las instituciones para generar articulaciones que favorezca el trabajo en red.</p>
Estado del arte de la investigación, desarrollo tecnológico o de innovación :	<p>Según la política de atención integral en salud (2016), desde el Reporte Lalonde (1974), se ha establecido que las intervenciones biomédicas tienen poco impacto en el estado de salud de las poblaciones. En cambio, las intervenciones de naturaleza promocional, preventiva y ambiental que afectan el entorno y estilo de vida, producen aportes significativos en esas condiciones de salud. La limitada eficacia en las acciones individuales se encausa a que cada prestador actúe de manera aislada con muchas limitaciones para el funcionamiento en red, lo cual deriva en mayor fraccionamiento y mayores costos en la atención. Estas</p>

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión: 1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>limitaciones han sido determinadas por el enfoque hospitalario de servicios orientados hacia la enfermedad. Es decir, que se ha profundizado la fragmentación del proceso de cuidado integral de la salud. Por tanto, esta situación debe ayudar a repensar que el objetivo sea la promoción de la salud y la gestión del riesgo. Es decir, que la heterogeneidad territorial y poblacional del país contrasta con un aseguramiento que interviene los riesgos de la población de manera homogénea, sin considerar los condicionantes de la dispersión poblacional y territorial sobre los desenlaces en la prestación de los servicios (política de atención integral en salud, 2016; Villamil, 2013).</p> <p>En el campo de la formación académica, los profesionales han perdido la mayor parte de la capacidad y competencias para resolver las necesidades de salud en el primer nivel de atención, así como para la coordinación de programas e intervenciones comunitarias dada la tendencia a perfiles de formación hospitalocéntricos (política de atención integral en salud, 2016, Villamil, 2013). La salud limitada a lo hospitalario, la enfermedad, lo individual y la prescripción de los medicamentos fragmenta la visión del cuidado integral. La salud también es agua potable, acceso a la educación y seguridad alimentaria. Por tanto, tal como lo proponen la Política de Atención Integral en Salud, el plan decenal de salud pública y la ley 1616 de 2013, se hace necesario fortalecer las acciones en salud desde los procesos de atención primaria y promoción de la salud con perspectiva familiar y comunitaria (Silva, 2022).</p> <p>Al respecto, surgen posturas humanizantes orientadas en la medicina basada en la persona (Perales, et al; 2016). Desde esta postura ya no se habla de estados sino de procesos, las acciones en salud no se limitan en dar información, sino en generar transformaciones. Otro marco de referencia lo aporta la epidemiología crítica de Jaime Breilh (citado por Quevedo, 1992), quien retoma el concepto de determinación social de la salud para hacer alusión de modo crítico al modelo academicista, funcional, competitivo e individual. En este sentido, es necesario tener en cuenta, que el dato no muestra lo que pasa en una sociedad, por tanto, se requiere hacer hermenéutica al dato preguntando cuál es el contexto del dato epidemiológico.</p>
Planteamiento del problema :	<p>El Contexto, la Acción y la Salud Mental, se articulan con el eje integrador de la propuesta curricular del programa de psicología UNIMINUTO UBVD. Este eje permite que el estudiante transite desde los elementos epistemológicos y teóricos de la psicología a los campos de aplicación de la disciplina, entendiendo que su actuar profesional requiere enmarcarse en una serie de principios éticos que son regulados por el código deontológico y que sus intervenciones en los diferentes escenarios deben fundamentarse en paradigmas de investigación propios de la psicología (UNIMINUTO, 2019, p. 40).</p> <p>La salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad (Ley 1616 de 2013). Por consiguiente, es necesario generar espacios que contribuyan al desarrollo de oportunidades y capacidades de la población que permitan el disfrute de la vida y el despliegue de las</p>

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

	<p>potencialidades individuales y colectivas para el fortalecimiento de la salud mental (Minsalud, 2013). Al respecto, se reconocen las contribuciones de la Política de Atención Integral en Salud, con el enfoque de atención primaria, salud familiar y comunitaria. La Atención primaria en salud con enfoque de salud familiar y comunitaria sirve de interfaz entre la necesidad de desarrollo de nuevas competencias del recurso humano y equipos interdisciplinarios empoderados en el desarrollo de sus capacidades para dar una respuesta social dirigida hacia la persona, la familia y la comunidad (Minsalud, 2016).</p> <p>El psicólogo que trabaja con la comunidad requiere estar atento para no replicar pautas basadas en promesas de cambio asistencialista, que percibe a los ciudadanos como beneficiarios pasivos, que se limitan a recibir la ayuda de los profesionales (Silva y Silva, 2019). En este orden de ideas, según Obando (2016) los psicólogos requieren desarrollar competencias que permitan actuar con espíritu crítico e investigativo, con compromiso ético y responsabilidad social ante las problemáticas de sus contextos. En este sentido, el profesional en psicología es un constructor de confianza y colaboración que teje en la interacción con la ciudadanía (Silva y Valderrama, 2020).</p> <p>La salud familiar y comunitaria se opera bajo procesos transdisciplinarios de gestión y prestación de servicios sociales y de salud e involucra no solo al médico familiar, sino también a otras profesiones, ocupaciones, agentes comunitarios, saneamiento básico y los ingenieros y actores sociales que participan en el cuidado de la salud, integrando acciones individuales y colectivas para aportar a la garantía del goce efectivo al derecho a la salud de toda la población. Es decir, que el objetivo del enfoque de la salud familiar y comunitaria es coordinar el proceso de cuidado primario de la salud, integrando las diferentes intervenciones que se deben realizar con la población para resolver la mayor parte de los problemas de salud que no requieren alta tecnología médica. (MinSalud, 2016).</p> <p>Sin embargo, para promover la salud integral y prevenir los trastornos mentales es necesario superar el modelo clínico de atención enfocado en el diagnóstico y la prescripción de medicamentos, el cual está basado más en un enfoque reactivo que preventivo y limitado a una atención desarticulada y aislada de los programas de promoción y prevención. Además, se mantiene una visión de centro- periferia perdiendo lectura de contexto, especialmente cuando los programas y proyectos se diseñan en las grandes ciudades y se implementan en las regiones apartadas sin la participación de la comunidad. Es decir, se mantiene una visión de territorio centralizado, jerarquizado y descontextualizado leído de manera ahistórica y cortoplacista.</p>
Pregunta de investigación	¿Cómo se comprende en la literatura científica, en docentes del programa de psicología, y en un grupo de profesionales de la localidad de Engativá, las representaciones sociales de la salud mental con perspectiva familiar y comunitaria desde el trabajo en red?
Marco teórico :	Se requiere superar la visión paradigmática que se limita en seleccionar el problema y diagnosticarlo en términos de psicopatología, basándose en el déficit. Por ello, se presta énfasis en un modelo preventivo que presta atención a las posibilidades de acción a través de la identificación de los recursos emocionales,

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión: 1 Fecha: 12/jul/2021

	<p>psicológicos y relacionales, para realizar también un diagnóstico en términos de inventario de capacidades (Ausloos, 1998). En este sentido, el trabajo en red confronta posturas fundamentalistas basadas en colonizar, domesticar e imponer la verdad absoluta, la cual atribuye el saber a un solo dueño, quien se encarga de distribuirlo y repartirlo de modo paternalista, desde un discurso que justifica su lugar como interventor de soluciones (Silva, 2017).</p> <p>La perspectiva de redes entendida como sistemas abiertos y en construcción permanente, permite desestructurar los modelos piramidales (Madariaga, Abello y Sierra, 2003) Según Fasano 2010 (citado por Silva, Carrillo y Silva, 2019) el pensamiento piramidal se limita en señalar la existencia de una cúspide como centro del poder jerárquico, donde se toman las decisiones de arriba hacia abajo y se impone una verdad única Mientras que en el pensamiento red, se acepta la diferencia de opiniones, se valora la creatividad y se promueve la reciprocidad. Según Medina 2009 y Linares 2012 (citado por Silva, 2015), la red se teje a partir de la interacción colaborativa y la ayuda mutua, flexible y contextualizada (Medina, 2009) Para configurar la red, se requiere de relaciones nutricias, estas se dan en el marco del reconocimiento, la valoración y el estímulo para actuar de manera corresponsable como agentes de cambio social.</p> <p>Con respecto a las redes, Fasano (2010) invita a construir comunidad a partir de una creación colectiva que fomenta acciones corresponsables entre las familias, de coautoría, co-beneficio y tejido entre distintas generaciones, culturas, oficios y profesiones. Según Martha (2007), el cuidado de los vínculos favorece la configuración de redes de apoyo y promueve las conexiones entre los sistemas, estimulando la participación en las decisiones colectivas sobre la base de objetivos comunes mediante las redes de parentesco, de amistad y vecindario</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, el autor Sluzki (1996) señala las funciones de la red: 1 la compañía social, que se refiere a la realización de actividades conjuntas, 2 el apoyo emocional, que consiste en los intercambios que brindan soporte, estímulo, comprensión y seguridad, la regulación social, que busca promover la adaptación funciona, normativa y profesional con el entorno, 4 la guía cognitiva y el intercambio de saberes, que ofrece modelo de roles e interacciones sociales, 6 El acceso a nuevos contactos, que facilita la apertura para la conexión con otras redes (Sluzki, 2009)</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario pensar la salud como un bien colectivo, ya que el modelo del sistema de salud se ha limitado a lo asistencial y sustentado en el modelo médico. Por consiguiente, es relevante que tanto los profesionales, los técnicos y los operadores puedan transitar el difícil camino de poner en cuestión ideas preconcebidas acerca de lo que es esa comunidad y qué sería bueno para ella, transformando su quehacer y sus pensamientos, dando lugar a la participación y a la multiplicidad de sentires e ideas que surgen en el sujeto comunidad (Cueto, 2014). Y “uno de los obstáculos epistemológicos con que se encuentran aquellos profesionales y/o técnicos cuyas prácticas dan cuenta de lo grupal es la necesidad de construir teorías unicistas totalizadoras” (Cueto, 2014, pág. 33).</p> <p>Desde esta perspectiva de la salud mental comunitaria, se propone pasar de hablar de poblaciones denominadas vulnerables a poblaciones en riesgo, ya que el</p>
--	--

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

	<p>concepto de riesgo puede asociarse a la posibilidad de aquello que es posible. Cuando se clasifica a una población como vulnerable, se refiere a una situación dada que en general alude a sus condiciones materiales extremas. Pero no todas las poblaciones en riesgo se relacionan con la carencia de bienes materiales (Cueto, 2014). Por ello, desde la psicología comunitaria y/o desde la psicología política reconocen a los sujetos de la investigación como actores y productores sociales, propietarios de un saber, y que participan activamente del proceso de investigación (Cueto, 2014, pág. 41-42).</p> <p>En este orden de ideas, la salud mental comunitaria se plantea un trabajo de salud mental, que entiende a la comunidad como sujeto de intervención y no como objeto de la misma. Es decir, la intervención en las comunidades plantea que la población sea coautora de los proyectos a implementarse (Riquelme y Pareja, 2010, pág. 22).</p> <p>En cuanto a las representaciones sociales, cabe señalar que las personas construyen en la interacción social. Por tanto, los pensamientos, las emociones y los comportamientos no son una construcción individual que ocurre de manera aislada. En este sentido, la teoría de las representaciones sociales permite atribuir sentido a las creencias, mitos y opiniones para favorecer la comprensión en perspectiva comunitaria. Es decir, que la cultura de un grupo social no se encuentra determinada, sino que se da mediante un intercambio de sentidos que sucede entre lo individual y lo colectivo, entre lo local y lo mundial y en el análisis de la trayectoria histórica y el sistema social (Vergara, 2008). Por consiguiente, las representaciones sociales se enfocan en el estudio de los procesos cognitivos desde una perspectiva psicosocial. Según Moscovici (citado por Garrido, 2007), la psicología social cognitiva, no se orienta en los procesos cognitivos individuales, sino en las formas de conocimiento grupal socialmente construidas, donde cobra importancia lo simbólico.</p>
Objetivo general :	Comprender las representaciones sociales de la salud mental con perspectiva familiar y comunitaria a partir de la fundamentación de la sub línea de investigación denominada contexto, acción y salud mental del programa de psicología UBVD, el fortalecimiento del grupo de estudio de profesores, el semillero de investigación, y la propuesta de una ruta para el trabajo en red con instituciones, organizaciones y comunidad de la localidad de Engativá.
Objetivos específicos del proyecto :	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analizar por medio de la revisión de la literatura, las tendencias actuales de las investigaciones que relacionan el contexto, la acción y la salud mental desde la perspectiva familiar y comunitaria para el trabajo en red. 2) Caracterizar los temas relacionados con la salud mental desde la perspectiva familiar y comunitaria para el trabajo en red a través de los espacios reflexivos del grupo de estudio de profesores y el semillero de investigación. 3) Proponer una ruta para el trabajo en red con instituciones, organizaciones y comunidad de la localidad de Engativá en el marco de la salud mental con perspectiva familiar y comunitaria.
Consideraciones éticas y bioéticas	Confidencialidad de los datos: El autor declara que se seguirá los protocolos establecidos sobre la publicación de datos de participantes, donde la persona involucrada deberá recibir un documento oficial que asegure que tipo de

<p>UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación</p>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión: 1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>información recabará el estudio y como se pretende utilizar dicha información.</p> <p>La persona tendrá la oportunidad de valorar esta información y preguntar lo que no le quede claro antes de firmar el documento para iniciar el estudio.</p> <p>? Derecho a la privacidad y consentimiento informado: El autor obtendrá el consentimiento informado de los participantes/o sujetos referidos en las publicaciones. Este documento obra en poder del autor de correspondencia.</p> <p>? Instrumentos: Se tendrá en cuenta los parámetros establecidos por la American Psychological Association (1992) los cuales son de carácter general para cualquier administración de un test.</p> <p>? Convocatoria de los participantes. Mediante la autorización de la decanatura y la dirección del programa, se avalará la ruta para realizar las entrevistas y los grupos focales.</p>
<p>Conocimiento que genera el proyecto</p>	<p>Se reconoce la investigación como un proceso continuo en el que requieren participar los estudiantes desde el primer periodo. Por tanto, la investigación implica la articulación con las funciones sustantivas de docencia y proyección social. En este sentido, es necesario fortalecer la articulación con los ejes integradores de los enfoques teóricos, comportamiento humano, contexto y acción. De este modo, se propone que las sub líneas de investigación del programa estén relacionadas con los ejes mencionados. Por tanto, se mantienen las dos sub líneas que aparecen el documento maestro, pero se agregan los siguientes apellidos quedando así de manera articulada los ejes integradores con las sub líneas: 1. Comportamiento, cognición y desarrollo humano. 2. Contexto, acción y salud mental. Particularmente, este proyecto hará alusión a la segunda sub línea. A partir de este proyecto, se elaborará conjuntamente un documento que contenga la fundamentación de la sub línea contexto, acción y salud mental. Con base en este ejercicio investigativo, se fortalecerán procesos articulados, fundamentados, de calidad y con las respectivas evidencias. De igual forma, se hará una articulación con el plan de desarrollo de Uniminuto, la apuesta de Bogotá región para fortalecer los procesos investigativos alrededor de las apuestas institucionales. En esta vía se considera relevante fortalecer alianzas internacionales para desarrollar acciones conjuntas de investigación, docencia y proyección social, que favorezca la discusión y construcción conjunta alrededor de los siguientes núcleos temáticos: 1. Psicología de la salud 2. Psicología comunitaria de la convivencia 3. Psicología política 4. Contribuciones de la psicología en la construcción de culturas de paz 5. Miradas psicosociales de la participación 6. Apoyo social y sistemas de ayuda 7. Inteligencias colectivas 8. Psicología transcultural 9. Perspectivas integradoras de las familias 10. Cambios sociales, socialización y crianza. Asimismo, se busca contribuir en el fortalecimiento de los cursos tales como: Psicometría; Entrevista; Psicología clínica; Psicología comunitaria; Evaluación psicológica; Psicología jurídica; Psicología organizacional; Psicología educativa; Escenarios de intervención psicológica.</p> <p>La red colombiana de psicología comunitaria a través de la expedición psicosocial</p>

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MreEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

	<p>viene proponiendo espacios de participación entre la academia, la comunidad y las instituciones para generar articulaciones que favorezca el trabajo en red. A este propósito, se ha sumado el gremio representado por Ascofapsi y el Colpsic a través de los nodos y la articulación entre regiones. Uno de los exponentes en nuestro país que está impulsando estas iniciativas en las regiones, es el profesor de la Universidad del Valle Carlos Arango Cálad, quien reconoce las propuestas de la Investigación acción participativa, desde los fundamentos epistemológicos del construccionismo social. En esta misma vía, Servaes (2012), enfatiza en la necesidad de orientar los procesos investigativos hacia un modelo participativo y horizontal que permita crear, intercambiar, generar cambios y transformaciones en los territorios (Servaes, 2012). Al respecto, refiere Milton Santos que el territorio es el espacio socialmente construido.</p> <p>Este proyecto de investigación se articula con las propuestas de la innovación social a partir de las siguientes etapas: 1. La lectura de las demandas y el reconocimiento de los participantes como protagonistas; 2. La construcción de puentes, que conecta a personas de diferentes lugares y conocimientos variados; 3. La construcción colectiva de innovaciones sociales (Guaipatin y Schwartz, 2016). Por ello, el proyecto aportará comprensiones teóricas y rutas metodológicas para promover la salud mental desde perspectivas comunitarias.</p>
Aporte social que genera el proyecto :	Datos investigativos que pueden explicar y permiten la comprensión de la salud mental en contextos desde la perspectiva familiar y comunitaria
Bibliografía :	<p>Arango, C. (2018). Psicología comunitaria de la convivencia. Cali, Colombia: Universidad del Valle.;</p> <p>Ministerio de Salud y Protección Social (2013). Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021 La salud en Colombia la construyes tú.;</p> <p>Ministerio de Salud y protección social (2013). Ley de salud mental 1616 de 21 de enero de 2013.;</p> <p>Ministerio de Salud y Protección Social (2016). Política de Atención Integral en Salud “un sistema de salud al servicio de la gente”.;</p> <p>Obando, O. (2016). Perspectivas críticas en psicología política latinoamericana. Universidad del Valle.;</p> <p>Perales, A., Mendoza, J., Armas, R., y Cluzet, O. (2016). Perspectivas latinoamericanas sobre medicina centrada en la persona. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 33, 801-810.;</p> <p>Quevedo, E. (1992). El proceso salud-enfermedad: hacia una clínica y una epidemiología no positivistas. Cardona A. Sociedad y Salud. Bogotá: Zeus Asesores Ltda, 18.;</p> <p>Silva, E. y Silva, C. (2019). Narrativas de paz y trabajo en red con líderes comunitarios en E.A. Sandoval, F. Proto y J.J. Capera (coords.), Discusiones, problemáticas y sentipensar latinoamericano Tomo III – Estudios Descoloniales y Epistemologías del Sur Global (pp. 100-127). Arkho Ediciones.;</p> <p>Silva, E. Valderrama, J. (2020). Psicología en la construcción del tejido social: hacia el fortalecimiento de las inteligencias colectivas y las culturas de paz. En PATRIMONIO CULTURAL Contextos en transición: pedagogía, cultura y economía sustentable en comunidades americanas. Corporación Universitaria Minuto de Dios.;</p>

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

Silva, E. (2022). La salud es un bien común, no es una mercancía. Periódico el observador. Edición 80. ;

Silva, E (2018) El trabajo en red como sistema de corresponsabilidad. En Boletín el Minuto pedagógico. Edición número 9.

;

Silva, E. (2018). Lectura crítica de las narrativas de violencia. En Enfocarte: ejercicios de construcción de narrativas mediáticas desde la investigación en Comunicación Social. Corporación Universitaria Minuto de Dios.;

Silva, E. Bautista, S. García, G. (2019). Narrativas alternativas de la migración de familias venezolanas en Bogotá. Revista Hojas y Hablas.;

Silva, E. Silva, C. (2019). Narrativas de paz y trabajo en red con líderes comunitarios. Revista CoPaLa.;

Silva, E. (2020) Narrativas de progreso que legitiman la violencia. En Metáfora y experiencias sobre investigación en comunicación. Corporación Universitaria Minuto de Dios.

;

Silva, E. Valderrama, J. (2020). Escucha narrativa en el trabajo psicosocial con familias y comunidades. En Reflexiones de la psicología contemporánea. Corporación Universitaria Minuto de Dios.;

Silva, E. Valderrama, J. (2020). Psicología en la construcción del tejido social: hacia el fortalecimiento de las inteligencias colectivas y las culturas de paz. En Patrimonio cultural: Contextos en transición: pedagogía, cultura y economía sustentable en comunidades americanas. Corporación Universitaria Minuto de Dios.;

Silva Giraldo, E. J., Correa Romero, F. E., & García y Barragán, L. F. (2022). Representaciones sociales de la crianza y educación entre migrantes venezolanos. Revista Conrado, 18(85), 450-461. Recuperado a partir de <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2314>;

Uniminuto (2019). Documento maestro programa Psicología UBVD. Rectoría: Virtual y a Distancia.;

Villamil, W. (2013). Salud mental integral y preventiva. <https://old.psiquiatria.org.co/salud-mental-integral-y-preventiva-un-modelo-de-atencion/>;

Garrido, A. (2007). Psicología social. Universidad Complutense de Madrid. Mc graw hill;

Vergara, M. (2008). La naturaleza de las representaciones sociales. Revista Latinoamericana en ciencias sociales, niñez y juventud. Cinde. Universidad de Manizales. <http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html>

9. METODOLOGÍA PROPUESTA

(Métodos y técnicas de investigación aplicadas en el proyecto)

Descripción de la metodología :	La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de
--	---

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión: 1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Los métodos mixtos son multimetódicos, por tanto, son pertinentes para estudiar un fenómeno complejo la salud mental.</p> <p>El proceso de investigación y las estrategias utilizadas se adaptan a las necesidades, contextos, circunstancias, recursos, pero sobre todo al planteamiento del problema. Por tanto, los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Es decir, que los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visuales y simbólicos.</p> <p>Según Bryman (2004), la combinación de datos y estrategias metodológicas no conduce a la lectura acrítica que indica que una investigación multimetodo es superior a una monometodo. En la misma línea refiere Massey (1999), que no se trata de creer que las fortalezas de un método pueden compensar las debilidades del otro. Entonces, los datos se combinan con la intención de integrar y potenciar los métodos, más no de generar una confrontación entre los métodos. El mayor error sería pensar que un diseño multimétodo es un híbrido sin alma paradigmática (Verd y López, 2008).</p> <p>Los métodos mixtos logran obtener una mayor variedad de perspectivas del fenómeno: frecuencia, amplitud y magnitud (cuantitativa), así como profundidad y complejidad (cualitativa), generalización (cuantitativa) y comprensión (cualitativa). A dicho ejercicio de articulación Hernández y Mendoza (2008) le denominan riqueza interpretativa.</p> <p>En esta investigación de Tipo de diseño multimodo, se tendrán en cuenta las siguientes variables: Salud mental, perspectiva familiar y comunitaria, y trabajo en red.</p> <p>En este proceso investigativo, se trabajarán tres fases:</p> <p>Fase I de Revisión de la literatura académica y científica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar por medio de la revisión de la literatura, las tendencias actuales de las investigaciones que relacionan el contexto, la acción y la salud mental desde la perspectiva familiar y comunitaria para el trabajo en red. <p>Fase II de Caracterización de las temáticas relacionadas con la salud mental desde la perspectiva familiar y comunitaria</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Caracterizar los temas relacionados con la salud mental desde la perspectiva familiar y comunitaria para el trabajo en red a través de los espacios reflexivos del grupo de estudio de profesores y el semillero de investigación. <p>Fase III de encuentro y construcción con profesionales que trabajan alrededor de la salud mental con perspectiva familiar y comunitaria.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Proponer una ruta para el trabajo en red con instituciones, organizaciones y comunidad de la localidad de Engativá en el marco de la
--	--

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales ME-Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>salud mental con perspectiva familiar y comunitaria.</p> <p>Inicialmente, se hará una revisión sistemática con apoyo de la plataforma de Mendeley. Se harán lecturas en conjunto para identificar y fundamentar categorías teóricas con base en la búsqueda en bases de datos. Para, ello se recurrirá al método SALSA, el cual propone los siguientes pasos: la búsqueda, la evaluación, el análisis y la síntesis. Con respecto a la búsqueda se concretará en conjunto la estrategia de búsqueda, la ventana de observación y las bases de datos científicas. Posteriormente, se cargarán los documentos seleccionados a Mendeley, y se conformarán subgrupos de trabajo para discutir alrededor de los hallazgos, esto con el propósito de construir los análisis de manera colaborativa.</p> <p>Luego se construirá un documento de análisis que orientará la estructura de un instrumento cuantitativo y cualitativo para realizar con docentes del programa de psicología de UBVD. Esto con el propósito de generar la caracterización de los temas relacionados con la salud mental desde la perspectiva familiar y comunitaria, y el trabajo en red.</p> <p>Después, se realizarán encuentros de grupo focal con profesionales que trabajan en la localidad de Engativá alrededor de la salud mental con el fin de generar reflexiones que aporten a la ruta del trabajo en red.</p>
Enfoque metodológico :	<p>Enfoque investigación: Enfoque Mixto: Combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo</p> <p>Descripción:El proyecto de investigación se propone un estudio de carácter multimetodológico, haciendo uso de métodos cualitativos y cuantitativos</p>
Técnicas e instrumentos de recolección de datos :	<p>Técnica investigación: Entrevista semiestructurada</p> <p>Descripción: Entrevista alrededor de focos orientadores ,</p> <p>Técnica investigación: Entrevista y Encuesta</p> <p>Descripción: Encuesta previo a la entrevista semiestructura. ,</p> <p>Técnica investigación: GRUPOS FOCALES</p> <p>Descripción: Escenarios participativos para la construcción conjunta</p>
Población de estudio :	Otros
Descripción de la población	Docentes del programa de psicología y Profesionales que trabajan en la localidad de Engativá en el marco de la salud mental.
Muestra :	20
Mustreo :	Se recurrirá a un muestro cualitativo de bola de nieve por medio de la red de contactos.

10. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

(Cronograma de actividades del proyecto)

Actividad	Fecha de inicio	Fecha fin	Indicador de resultado	Responsable
-----------	-----------------	-----------	------------------------	-------------

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria "Instituto de Dios"</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

<p>Fase I de Revisión de la literatura académica y científica: 1.</p> <p>Analizar por medio de la revisión de la literatura, las tendencias actuales de las investigaciones que relacionan el contexto, la acción y la salud mental desde la perspectiva familiar y comunitaria para el trabajo en red.</p>	01/02/2023	30/11/2023	Documento de revisión sistemática para postular a revista Scopus.	EDWARD JOHNN SILVA GIRALDO
<p>Fase II de Caracterización de las temáticas relacionadas con la salud mental desde la perspectiva fa: Caracterizar los temas relacionados con la salud mental desde la perspectiva familiar y comunitaria para el trabajo en red a través de los espacios reflexivos del grupo de estudio de profesores y el semillero de investigación.</p>	01/02/2023	30/11/2023	Participación en evento académico de apropiación social del conocimiento.	EDWARD JOHNN SILVA GIRALDO

 UNIMINUTO Corporación Universitaria "Misión de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigóta MreEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

Fase III de encuentro y construcción con profesionales que trabajan alrededor de la salud mental con: Proponer una ruta para el trabajo en red con instituciones, organizaciones y comunidad de la localidad de Engativá en el marco de la salud mental con perspectiva familiar y comunitaria.	01/02/2023	30/11/2023	Participación en podcast con equipo de profesionales. Participación en blogs de divulgación comunitaria.	EDWARD JOHNN SILVA GIRALDO
Retroalimentación: Retroalimentación para fortalecer el tejido social de la red	01/02/2023	30/11/2023	Encuentro interdisciplinario para el trabajo en red	EDWARD JOHNN SILVA GIRALDO

11. PRODUCTOS ESPERADOS

(Productos esperados resultado de la investigación según modelo vigente de medición Minciencias)

Tipología	Productos Subtipología/ Categoría	Descripción	Cantidad	Peso relativo	Fecha de entrega
PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA	PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO O SOLUCIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS SOCIAL(FIS)	Participación en evento académico	1	10	21/08/2023
PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE	ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN (A1, A2, B Y C) (ART_A1)	Artículo scopus derivado de la revisión sistemática.	1	10	16/10/2023

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria "Minuto de Dios"</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

NUEVO CONOCIMIENTO					
PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA	PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO O SOLUCIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS SOCIAL(FIS)	Participación en podcasts	1	10	18/09/2023

12. RIESGOS DEL PROYECTO

(Implicaciones positivas o adversas que pueden surgir en la ejecución del proyecto)

Nombre del riesgo	Causa	Efecto	Manejo previsto
Manejo de la información	Se informará del consentimiento indicando los objetivos del estudio	Se hará uso adecuado de la información	Confidencialidad
Controversias por asuntos políticos	Evitar la polarización	Promover la diversidad	Diálogos colaborativos
Mantener la confidencialidad de los datos	No citar con nombres completos	Emplear códigos	Categorización de información

13. IMPACTOS DEL PROYECTO

(Impacto al programa académico, social, cultural, ambiental, y organizacional en la ejecución del proyecto)

Tipo de impacto	Alcance del impacto en el tiempo	Justificación	Indicadores definidos
IMPACTO SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Fortalecer la configuración de una red interdisciplinaria alrededor de la promoción de la salud mental comunitaria con perspectiva familiar y comunitaria	Encuentros periodicos.	configuración de una red interdisciplinaria alrededor de la promoción de la salud mental comunitaria con perspectiva familiar y comunitaria. Para ello, se requiere generar espacios de encuentro para el tejido social de los vínculos.	Organización de eventos conjuntos de difusión comunitaria

14. ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA DE NUEVO CONOCIMIENTO Y/O MECANISMOS DE DIFUSIÓN, VISIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

(Describe que estrategias y acciones de difusión, divulgación visibilidad y transferencia de conocimiento usara para dar a conocer y posicionar los resultados de la investigación)

Estrategia	Justificación	Alcance esperado
PROCESO DE FORMACIÓN (FORMAL E INFORMAL)	Beneficiar a la comunidad académica del Programa de Psicología UNIMINUTO UVD mediante un Proceso de investigación de reflexión y construcción interdisciplinaria en la localidad de Engativá.	Establecer alianzas que benefician el ejercicio de proyección social universitaria con comunidades y otros espacios humanos y sociales. La comunidad académica del Programa de Psicología UNIMINUTO UVD se beneficiará de una investigación innovadora, en tanto que no han sido encontrados estudios previos que se encuentren abordando las temáticas de la salud mental con perspectiva familiar y comunitaria

15. FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

(Jóvenes investigadores, Semilleros, Pregrado, Especializaciones, Maestrías.)

Formación	Descripción	Personas	Beneficios
Metodologías participativas	Trabajo en red desde prácticas colaborativas	comunidad academica del programa	Estudiantes, docentes y equipo de profesionales

16. PRESUPUESTO

(Descripción financiera de los rubros financiables del proyecto)

Rubro	UNIMINUTO		COFINANCIACIÓN EXTERNA	
	Monto de dinero	Monto en especie	Monto en dinero	Monto en especie
1. Materiales, papelería e insumos (Materiales e insumos)	\$ 3,000,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2. Salidas de campo (Transporte)	\$ 2,000,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria Minuto de Dios</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión: 1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

Total	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
--------------	------------------------	----------------	----------------	----------------